

O‘ZBEKISTONDA MIKROMOLIYAVIY XIZMATLARNING MOHIYATI, TURLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Xafizov Umidjon Baxodir o‘g‘li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Bank ishi va auditi yo‘nalishi, 4-bosqich talabasi

Tel: +998 90 133 85 55

E-mail: umidjonxafizov0809@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17511860>

Annotatsiya: Ushbu tezisda O‘zbekistonda mikromoliyaviy xizmatlarning iqtisodiy mohiyati, ularning asosiy turlari va amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Mamlakatda 2019–2024 yillarda amalga oshirilgan moliya tizimi islohotlari (xususan, PQ–4400-son qarori) natijasida mikromoliyalashtirish mexanizmlari kengayib, tijorat banklari va nobank kredit tashkilotlari faoliyati orqali kichik tadbirkorlik subyektlari va kam daromadli aholining moliyaviy imkoniyatlari kengaymoqda. Tezisda mikromoliyaviy xizmatlarning asosiy turlari jadval asosida tizimlashtirilgan va ularning rivojlanish tendensiyalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mikromoliyaviy xizmatlar, mikro kredit, mikroqarz, mikrolizing, nobank kredit tashkilotlari, kichik tadbirkorlik subyektlari, moliyaviy inklyuziya.

Mikromoliyaviy xizmatlar iqtisodiyotning ijtimoiy barqarorligini ta‘minlovchi muhim moliyaviy mexanizm hisoblanadi. Ular aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va kambag‘allikni kamaytirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasida mikromoliyalashtirish amaliyoti 2019-yil 23-iyuldagi Prezidentning PQ–4400-son qarori bilan yangi bosqichga ko‘tarildi[1]. Mazkur qaror mikromoliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish, nobank kredit tashkilotlari faoliyatini tartibga solish va aholining moliyaviy savodxonligini yuksaltirishni nazarda tutdi.

Shuningdek, 2022-yil 17-martda qabul qilingan “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyaviylashtirish faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun ushbu sohani huquqiy asos bilan mustahkamladi[2]. Mikromoliyaviy xizmatlar tizimi aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, kichik biznesni moliyalashtirish hamda hududiy iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. Maxsus e‘tibor mikromoliyaviy xizmatlar orqali kichik tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va moliyaviy inklyuziyani oshirish yo‘nalishlariga qaratildi.

Mikromoliyaviy xizmatlar — bu aholining, kichik biznesning va yakka tartibdagi tadbirkorlarning moliyaviy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan maxsus moliyaviy vositalar tizimidir. Quyidagi jadvalda ularning asosiy turlari, mohiyati va foydalanuvchi toifalari keltirilgan.

1-jadval.

Mikromoliyaviy xizmatlarning asosiy turlari¹:

Xizmat turi	Qisqacha ta‘rif	Asosiy foydalanuvchilar	Xizmatni ko‘rsatuvchi subyektlar
Mikrokredit	Kichik biznes, dehqon xo‘jaliklari va aholining moliyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun kichik miqdordagi kreditlar	Tadbirkorlar, dehqon xo‘jaliklari, kichik korxonalar	Barcha tijorat banklari va nobank kredit tashkilotlari
Mikroqarz	Qisqa muddatli, odatda iste‘mol yoki shaxsiy maqsadlarga ajratiladigan qarz mablag‘lari	Ehtiyojdor aholi, yoshlar, tadbirkorlikni boshlayotgan shaxslar	Tijorat banklari, lombardlar, mikromoliya tashkilotlari
Mikrolizing	Asbob-uskunalarini uzoq muddatli ijaraga olish asosida moliyalashtirish turi	Kichik korxonalar, fermer xo‘jaliklari	Tijorat banklari va lizing kompaniyalari

¹ Manba: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-iyuldagi PQ-4400-son qarori

Mikrojamg'arma	Aholining kichik miqdordagi omonatlarini yig'ish va ularni moliyaviy muomalaga kiritish xizmati	Uy xo'jaliklari, jismoniy shaxslar	Tijorat banklari, kredit uyushmalari
-----------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------

2-jadval.

Mikromoliyaviy xizmatlar bo'yicha belgilangan limitlar²

Xizmat turi	Eng yuqori miqdor (limit)	Izoh
Mikroqarz	50 million so'mgacha	Jismoniy shaxslarga qisqa muddatli iste'mol maqsadida ajratiladi
Mikrokredit	300 million so'mgacha	Tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki kengaytirish uchun beriladi
Mikrolizing	600 million so'mgacha	Asbob-uskunalar va texnik vositalarni ijaraga olish uchun

Bu limitlar mikromoliyaviy xizmatlarning maqsadli auditoriyasini aniqlash va risklarni nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi. Tijorat banklari va mikromoliya tashkilotlari bu me'yorlardan kelib chiqib kredit siyosatini shakllantiradi.

O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil yakunida mikrokreditlash hajmi 46,4 trillion so'mni tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 38 foizga oshgan[3]. Bu natija aholining moliyaviy inklyuziyasini kengaytirish siyosatining amaliy samarasidir. Tijorat banklari tomonidan masofaviy mikromoliyaviy xizmatlarni joriy etish, shuningdek nobank kredit tashkilotlari sonining ortishi raqobatni kuchaytirib, xizmat sifati va shaffoflikni oshirmoqda. Mikromoliyaviy xizmatlar segmentida yangi institutlarning paydo bo'lishi (mikromoliya tashkilotlari, lombardlar, kredit uyushmalari) bozorni diversifikatsiya qilib, kichik biznes uchun moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirdi.

Xulosa: Mikromoliyaviy xizmatlar O'zbekiston iqtisodiyotida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, kichik tadbirkorlikni rag'batlantirish va aholining moliyaviy inklyuziya darajasini oshirishda muhim o'rin tutadi. 2019–2024 yillarda qabul qilingan qaror va qonunlar ushbu sohada institutsional islohotlar uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi. Kelgusida mikromoliyalashtirishni raqamli texnologiyalar va masofaviy xizmatlar asosida rivojlantirish, shuningdek aholi uchun qulay moliyaviy platformalarni kengaytirish mikromoliya tizimining samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-iyuldagi PQ-4400-son qarori.
2. "Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to'g'risida"gi Qonun, 2022-yil 17-mart.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti: www.cbu.uz
4. Jurayev Z.Y. O'zbekiston Respublikasida zamonaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari. *Ilm-fan va innovatsiya*, 2024.
5. Pardayeva Z.A. Mikromoliyaviy xizmatlar hamda ularni takomillashtirish yo'nalishlari. *Scientific Journal of "International Finance & Accounting"*, №6, 2023.
6. Salamov O.B. O'zbekiston bank xizmatlari bozorida raqobat muhitini yaxshilash yo'llari. *Fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 26-son, 2024.
7. Xakimov Sh.X. *O'zbekistonda mikromoliyalashtirishni rivojlantirish yo'nalishlari*. Toshkent, 2005.

² Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-iyuldagi PQ-4400-son qarori